

UDK: 339.9

**O'ZBEKISTONDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA MARKETINGDAN
FOYDALANISH**

Bobomurodova Diyora Sobir qizi¹

Tashkent davlat Agrar universiteti talabasi

diyorasobirovna777@gmail.com

Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna²

Ilmiy rahbar Tashkent davlat Agrar universiteti dotsenti,

xalmuxamedovazeboxon@gmail.com

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Бобомуродова Диера Собир кизи¹

Ташкентский государственный аграрный университет

Студентка 1-курса

diyorasobirovna777@gmail.com

Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna²

Ташкентский государственный аграрный университет,

Доцент кафедры Агроэкономики

xalmuxamedovazeboxon@gmail.com

USING MARKETING TO INCREASE EXPORT ACTIVITY IN UZBEKISTAN

Bobomurodova Diyora Sobir qizi

Student of Tashkent State Agrarian University,

diyorasobirovna777@gmail.com

Xalmuxamedova Zeboxon Babaxanovna²

Associate Professor of Tashkent State Agrarian University

xalmuxamedovazeboxon@gmail.com

Аннотация. Ushbu maqolada O'zbekistonda eksport salohiyatini, rivojlantirish va mustahkamlash bu davlat iqtisodiy siyosatining eng ustuvor yo'nalishlari bu jarayon ko'pgina mahalliy hamda xorijiy yetakchi mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar marketing tizimidan foydalanish haqida so'z boradi.

Калит so'zlar. Marketing strategiyasi, marketing tizimi, xizmatlar bozori, eksport salohiyati, qishloq xo'jalik mahsulotlari, raqobat, mahsulot, bozor, iste'mol, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub'ekt, ehtiyoj mavjud bo'lgan xizmatlar, infratuzilmani yaratish va rivojlantirish.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы использования маркетинговой системы в развитии и укреплении экспортного потенциала Узбекистана, что является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики, а также исследования, проведенные многими ведущими отечественными и зарубежными специалистами.

Ключевые слова. Маркетинговая стратегия, маркетинговая система, рынок услуг, экспортный потенциал, сельскохозяйственная продукция, конкуренция, продукт, рынок, потребление, услуга, производитель сельскохозяйственной продукции, востребованные услуги, создание и развитие инфраструктуры.

Abstract. This article discusses the development and strengthening of export potential in Uzbekistan, which is one of the most priority areas of state economic policy, this process is carried out by many leading domestic and foreign experts, using the marketing system.

Keywords. Marketing strategy, marketing system, services market, export potential, agricultural products, competition, products, market, consumption, service provision, agricultural product producing entity, services in demand, creation and development of infrastructure.

Kirish. Mamlakatimizda sanoat ishlab chiqarishini yanada rivojlantirish, hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026- yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning yangi taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son qarori tasdiqlandi.

Mazkur Farmonda 2022-2026-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning yangi taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsadlarga muvofiq sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 1,4 barobar oshirish, eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish, milliy iqtisodiy barqarorligini ta’minlash va yalpi ichki mahsulotda ishlab chiqarish va eksportning ulushini oshirishga qaratilgan siyosatini davom ettirish vazifasi belgilangan.

Shuningdek, Prezidentning 2022-yil 24-yanvardagi “Mamlakatimizda ishlab chiqarishni rivojlantirish va sanoat kooperatsiyasini kengaytirishning samarali tizimini yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-99-son qarorida kontentni kengaytirish uchun raqobat muhitini yaratishga alohida e’tibor qaratilgan.

Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun raqobat muhitini yaratish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, investitsiya loyihalarini amalga oshirishda mahalliy mahsulotlar tarkibini kengaytirishda eksportning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Mamlakat eksport salohiyatini rivojlantirish va mustahkamlash bu davlat iqtisodiy siyosatining eng ustuvor yo‘nalishlaridan biridir. Bu jarayon ko‘pgina mahalliy hamda xorijiy yetakchi mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar asosida tasdiqlangan. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari asosida korxonalar faoliyati eksport yo‘nalishining o‘sishi innovatsiya va rentabellik darajalarining o‘zgarishiga ijobiy ta’sir etishi aniqlandi. Bundan tashqari, tadqiqotlar eksport salohiyatini rivojlantirish bu - iqtisodiy o‘sishning eng muhim omillaridan biri ekanligini ko‘rsatdi.

Korxonalarda eksport oshirish eng muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarga keng urg‘u berish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish borasidagi o‘zgarishlar yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2021 yil 20 avgustdagi mamlakatimiz tadbirkorlari bilan ochiq muloqot shaklidagi uchrashuvda so‘zlagan nutqida biznesni moliyalashtirish, moliya-kredit va soliq tizimini takomillashtirish, biznesga soliq yukini imkon qadar kamaytirish, yer ajratish masalasi, biznes uchun zarur bo‘lgan infratuzilmani rivojlantirish, eksportyor korxonalarini qo‘llab-quvvatlash, kichik biznesni eksport faoliyatiga keng jalb etish, konferensiya mahsulotlarimiz raqobatbardosh bo‘lishi, yangi bozorlarga chiqishi, hududlararo savdo va kooperatsiya aloqalarini bog‘lashda transport-logistika tizimini takomillashtirish, tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvlarni qisqartirish, sohadagi tartib-taomillarni soddalashtirish, xususiy mulk daxlsizligi borasidagi siyosatni qat’iy davom ettirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka berilgan erkinlik miqyosini kengaytirish, davlat idoralari aralashuvini tubdan qisqartirish, huquqbuzarliklar oldi olinishini ta’minlash, ularning profilaktikasi samaradorligini oshirish va noqonuniy aralashuvlarga yo‘l qo‘ymaslik davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishi va davlat organlarining birinchi darajali vazifasi etib belgilandi.

Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlari ko‘prok bozor sharoitlariga moslashgan, ular moslashuvchan boshqaruv tizimiga ega, lekin yirik korxonalariga o‘xshab katta moliyaviy, iqtisodiy va ishlab chiqarish quvvatiga ega emas. Bunday muammo O‘zbekistonning chekka viloyatlarida keng tarqalgan, ayniksa, ular sifati past, xalqaro standartlarga mos kelmaydigan, qayta ishlash darajasi yuqori bo‘lmagan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalaridir.

Tadqiqot natijasida shuni ta’kidlash joizki, hozirgi kunda “Eksport salohiyati” kategoriyasini belgilashda turlicha yondashuvlar mavjud. Eksport salohiyati tushunchasi ostida biz mavjud Marketing kafedrasida 2023 konferensiya 672 resurlarni yoki ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eksport qilish imkoniyatini tushunamiz. Eksport salohiyatini zamonaviy uslublar asosida o’rganib, sinflarga bo’lish mumkin. Bizning fikrimizcha, eksport salohiyatini 2 sinfga ajratish mumkin:

1) Tarkibiy – eksport salohiyatining tarkibiy elementlarini o’rganib, olingan natijalarga ko’ra;

2) Qiyosiy – raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarining ish faoliyatini baholab, eksport salohiyatini taqqoslash asosida olingan natijalarga ko’ra.

Qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlarining salohiyati haqida gap ketganda xulosa qilish mumkin, kimyo sanoati, oziq-ovqat sanoati, shuningdek yengil sanoat korxonalarida eksport faoliyatini olib borish uchun eng katta imkoniyatlar mavjud.

Yengil sanoat korxonalarining 80 foizidan ko’pi eksport faoliyatini olib boorish uchun yuqori salohiyatga ega. Birinchi navbatda bu ushbu tarmoqlarda muhim ishlab chiqarish bazasi shakllanganligi bilan bog’liq.

Mamlakatda qishloq xo’jaligi mahsulotlari eksportini rivojlantirish yo’lida yuzaga kelayotgan tahdidlar bilan birga, albatta, qator istiqbolli imkoniyatlar ham mavjud. Shunday qilib, eksport salohiyatini rivojlantirish nuqtai nazaridan eng istiqbolli korxonalar bo’lib, kimyo, oziq-ovqat sanoati hamda yengil sanoat korxonalarini hisoblanadi.

Mamlakatdagi korxonalarining eksport salohiyati holati haqida chuqurroq ma’lumot olish uchun tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida ekspertlar so’rovnomasi o’tkazildi. Ekspertlarning so’rovnomasi natijalariga ko’ra, O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlarining eksport salohiyati darajasi o’rtacha deb baholanmoqda. Chorak ekspertlar eksport salohiyatini past deb, kolgan ekspertlar esa uning darajasini me’yordan yuqori deb hisoblamokdalar. Ekspertlarning fikricha,

quyidagi tarmoqlar eng katta eksport salohiyatiga ega: oziq-ovqat sanoati mahsulotlari, yengil sanoat mahsulotlari xamda kimyo sanoati mahsulotlari.

O’zbekiston Respublikasida eksportga yo’naltirilgan korxonalarining aksariyati o’rtacha eksport salohiyati darajasiga ega, shuning uchun ularga davlat tomonidan qo’llab-quvvatlash, tashqi savdo infratuzilmasini takomillashtirish talab etiladi.

O’zbekiston Respublikasida qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlari eksport salohiyatini rivojlantirish uchun ustuvor yo’nalish etib eksportga yo’naltirilgan korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Eksport salohiyatini oshirishning eng samarali vositalaridan biri ishlab chiqarish kooperatsiyasi bo’lib, u biznes vakillarini quyidagi imkoniyatlari bilan qiziqtiradi: subpudratchining kam ishlab chiqarish xarajatlari; buyurtmalarining hajmi haddan tashqari katta bo’lganda firmada ishlab chiqarish quvvatining yetishmasligi; mahsulotlarning marjinal partiyalarining mavjudligi va boshqalar.

Yaqin kelajakda eksportga yo’naltirilgan kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub’ektlarini qo’llab-quvvatlashning istiqbolli yo’nalish sifatida quyidagilarni ko’rsatish mumkin:

- qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlari uchun ehtiyoj mavjud bo’lgan xizmatlar infratuzilmasini yaratish va rivojlantirish;
- mamlakatda eksportga yo’naltirilgan korxonalarini rivojlantirish va faollashtirish sohasida yagona siyosatni amalga oshirishda mas’ul bo’lgan tarkibiy bo’linmani shakllantirish;
- qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlari eksport salohiyatini oshirishda to’g’ridan-to’g’ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni yanada takomillashtirish;
- soliq siyosatini erkinlashtirish asosida davlat tomonidan qishloq xo’jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi sub’ektlari sub’ektalir eksport faoliyatini qo’llabquvvatlash.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Xulosa qilib aytganda ushbu chora- salohiyatini oshirishga, umuman olganda tadbirlarning amalga oshirilishi kichik biznes va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga yordam xususiy tadbirkorlik sub’ektlarining eksport beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF -60-sonli Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida PF-5853.23.10.2019.
3. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. T.: "O‘zbekiston" nashriyoti, 2022. 416 b.
4. S.Salimov. “Marketingni boshqarish” (Darslik). –T.: “Aloqachi” 2010 y., 252 bet.
5. A.Soliyev., S.Buzrukxonov. “Marketing, bozorshunoslik”. O‘zbekiston Respublikasi oiliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, -T.:“IQTISOD-MOLIYA”, 2010-424 b.

O‘ZBEKISTONNING "YASHIL IQTISODIYOT"GA O‘TISH STRATEGIYASI, UNING HUQUQIY JIHATI: MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Huquq va turizm fakulteti Yurisprudensiya yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Ne‘matov Nursulton Shavkat o‘g‘li

nursulton0001@gmail.com

“Gumanitar” fanlar kafedrasida “Intellect” ilmiy to‘garagi rahbari

U.S.Usmonova

*“Yashil” iqtisodiyotga o‘tish va uglerod neytralligiga erishish O‘zbekistonning strategik vazifasidir
Shavkat Mirziyoyev*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi, uning huquqiy asoslari hamda xalqaro tajribasi tahlil qilinadi. 2019-yilda qabul qilingan "Yashil iqtisodiyot"ga o‘tish strategiyasi doirasida mamlakatda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash va uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha aniq maqsadlar belgilangan. Maqolada ushbu yo‘nalishlarni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlar, hukumat qarorlari va xalqaro hamkorlik masalalari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi, Xitoy va AQSh tajribasi tahlil qilinib, O‘zbekiston uchun optimal yo‘nalishlar tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: Yashil iqtisodiyot, uglerod neytralligi, ekologik xavfsizlik, qayta tiklanuvchi energiya, huquqiy asoslar, xalqaro tajriba.

Аннотация: В данной статье анализируется стратегия перехода к «Зеленой экономике» Республики Узбекистан, ее правовая основа и международный опыт. В рамках принятой в 2019 году стратегии перехода «Зеленая экономика» поставлены четкие цели по развитию возобновляемых источников энергии в стране, обеспечению экологической безопасности и достижению углеродной нейтральности. В статье рассматриваются нормативные правовые документы, решения правительства и вопросы международного